

15º FÓRUM ESTADUAL
DE MUSEUS

Migração, acesso e preservação digital da coleção “Galeria de Vozes” do MuseCom

Estela Galmarino

Graduada em História; MuseCom
estela-galmarino@sedac.rs.gov.br

Carlos Barcellos

Graduando em Produção Fonográfica; UNISINOS/MuseCom
carlos_apbn@hotmail.com

Vinícius Bard

Graduado em Museologia; UFRGS/MuseCom
vinicius@bard.mus.br

Resumo: O Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa conserva, pesquisa e difunde a História e a Memória da Comunicação Social no Rio Grande do Sul. A instituição preserva diferentes tipologias de acervos. A coleção “Galeria de Vozes” reúne 1390 fitas cassete de áudio com depoimentos gravados entre as décadas de 1970 e 1990. As especificidades de gestão destes bens levaram à estruturação de um projeto de digitalização e ampliação de acesso da coleção. A partir de 2023, a aquisição de equipamentos e a adoção de *softwares* livres possibilitaram a migração dos áudios para o formato digital. Seguindo padrões de metadados internacionais são geradas matrizes de preservação e de acesso. Os documentos sonoros são difundidos na plataforma Tainacan, por meio do Programa Acervos da Cultura RS. A preservação digital é um aspecto fundamental do projeto e envolve processos de criação de pacotes de preservação e comprovação de integridade de objetos digitais a partir do uso da ferramenta *BagIt*, assim como o estabelecimento de ambientes de preservação em diferentes níveis de acesso e recuperação.

Palavras-chave: Documentos sonoros. Acesso. Preservação digital.

Abstract: The Hipólito José da Costa Social Communication Museum preserves, researches and promotes the History and the Memory of Social Communication in Rio Grande do Sul. The institution preserves different types of collections. The "Galeria de Vozes" collection comprises 1390 audio cassette tapes containing testimonies recorded between the 1970s and 1990s. The specificities of managing these assets led to the structuring of a digitization and access expansion project. Starting in 2023, the acquisition of equipment and the adoption of free software made it possible to migrate the audios to digital format. Following international metadata standards, both preservation and access copies are generated. The sound documents are disseminated on the Tainacan platform, through the Acervos da Cultura RS Program. Digital preservation is a fundamental aspect of the project and involves processes such as the creation of preservation packages and verification of digital object integrity using the BagIt tool, as well as the establishment of preservation environments with different levels of access and retrieval.

Keywords: Sound documents. Access. Digital preservation.

INTRODUÇÃO

O Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom) é uma instituição de memória vinculada ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Instituído pelo Decreto Estadual nº 24.366, de 30 de dezembro de 1975, seu acervo abarca diferentes áreas tais como Imprensa, Televisão, Publicidade e Propaganda, Fotografia, Cinema, Rádio e Fonografia. A coleção "Galeria de Vozes" está vinculada ao último conjunto e reúne importantes depoimentos, entrevistas e palestras de artistas e profissionais vinculados à área da Comunicação Social.

Em 2019, durante o inventário geral dos acervos, o processamento técnico da coleção "Galeria de Vozes" foi identificado como prioritário pela equipe técnica do MuseCom em função de seu valor cultural e do risco de perda das informações contidas nas fitas. Devido à composição físico-química dos suportes magnéticos, sua preservação é complexa e traz desafios para as instituições de memória. Neste sentido, a migração (*refreshing*) de documentos para o meio digital possibilita a preservação de longo prazo com a duplicação da informação sem perda de qualidade, desde que a ação seja realizada de forma técnica e cuidadosa (IASA, 2017, p. 9).

Assim, visando a preservação e a democratização do acesso a esta importante coleção do MuseCom, equipe técnica e gestor estruturaram um projeto objetivando a digitalização do conteúdo das fitas cassete de áudio. Os procedimentos adotados estão baseados em normas, padrões e recomendações consolidadas no campo de atividade de conversão de registros sonoros no suporte analógico para o digital, bem como em boas práticas de preservação digital.

MIGRAÇÃO E ACESSO DE DOCUMENTOS SONOROS NO MUSECOM

O projeto de migração da coleção "Galeria de Vozes" para o suporte digital começou a ser pensado em 2019. Sua incorporação na rotina da instituição de maneira mais robusta, contudo, se deu a partir de 2023. A pesquisa e o diálogo com especialistas resultaram na indicação de equipamentos e programas de reprodução e edição de áudio. Adquiridos os equipamentos, a Associação de Amigos do MuseCom viabilizou a contratação de um técnico para contribuir com a operacionalização do projeto. Os fluxos de trabalho foram registrados em documento institucional interno (MUSECOM, 2024) e incluem: revisão preliminar do estado de conservação das fitas cassete; produção de matrizes digitais primárias e secundárias fundamentadas em recomendações arquivísticas; geração de derivadas de acesso; criação de pacotes de preservação no padrão *Baglt*.

Os equipamentos adquiridos pelo MuseCom para produzir representações digitais de registros sonoros a partir de fitas cassete de áudio foram uma interface de áudio, um fone de ouvido profissional (de estúdio), um cabo de áudio P10 x 2Rca e um *player* de fita magnética cassete de

áudio¹. A escolha dos programas de digitalização e edição priorizou softwares livres, tais como o *Audacity*. Este programa permite a gravação e edição de arquivos em formato WAV, que se tornou padrão para áudio e é recomendado pela Associação Internacional de Arquivos Sonoros e Audiovisuais (IASA). Neste formato são produzidas tanto as matrizes digitais primárias arquivadas na forma bruta, como as matrizes digitais secundárias, sobre as quais são aplicados alguns filtros de edição. Os arquivos em WAV são salvos nos seguintes parâmetros: 24 bits de resolução e 48 kHz de taxa de amostragem. Esta é a recomendação internacional mínima para acervos sonoros (BUARQUE, 2008, p. 48) e sua definição têm relação com a natureza da audição humana e com os valores de frequência que o ouvido humano é capaz de captar.

Parcela significativa das fitas cassete da coleção "Galeria de Vozes" foi gravada há mais de 50 anos. O tempo de vida da fita e a exposição a agentes de deterioração pode interferir no seu conteúdo deixando os áudios abafados, acelerados e intensificando ruídos, chiados e estalidos. A fim de tornar o registro sonoro mais agradável e audível ao ouvido humano, é realizado um processo de pós-edição dos áudios digitalizados que consiste na aplicação de filtros sobre a matriz secundária. Esta etapa é precedida pela união das gravações correspondentes a um mesmo documento sonoro, por exemplo, entrevista gravada nos lados A e B de uma mesma fita cassete ou que ocupa mais de uma fita cassete. Integradas as partes correspondentes a uma única obra, os documentos de áudio são direcionados como canais para a mesa de mixagem do *software* definido, onde serão realizados alguns ajustes a fim de adequar a sonoridade dos conteúdos. No MuseCom, além do *Audacity*, se utiliza também a versão gratuita do *Fruit Loops Studio (DAW)*.

O objetivo da edição é reduzir elementos sonoros que dificultem a compreensão do conteúdo. É necessário avaliar o quanto a redução dos elementos indesejados impacta na qualidade dos registros vocais. A busca é pelo equilíbrio. É preciso “entender e diferenciar ruído de sinal e obter uma boa relação entre eles”. Neste sentido, é importante ter em mente que “nenhuma restauração será perfeita. Se você limpar demais os *clicks* e ruídos, fatalmente seu áudio perderá o brilho” (MACHADO, LIMA e LIMA apud AMARAL, 2009, p. 58). Além da limpeza de ruídos são aplicados filtros de compressão, para controle dos picos de volume e redução da dinâmica indesejada e *panning*, processo de ajuste da distribuição de som entre os canais esquerdo e direito da faixa estéreo. A aplicação destes filtros torna o arquivo mais equilibrado para diferentes dispositivos de consumo, contribuindo para a ampliação do acesso à coleção “Galeria de Vozes”.

A documentação e a difusão da coleção se dá por meio do sistema de acesso Tainacan, no

¹ O gravador foi doado por um parceiro do MuseCom já revisado e pronto para o uso.

âmbito do Programa Acervos da Cultura RS². Para descrever os itens no Tainacan são utilizados os elementos de descrição definidos no Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados (INBCM/IBRAM). Os representantes digitais disponibilizados constituem derivadas de acesso no formato MP3 contendo em média 3min de duração³. Finalizado o processo de edição, derivadas e matrizes primárias e secundárias são exportadas e armazenadas em um espaço digital seguro. Para isto, o investimento na preservação digital é fundamental. A ágil identificação e recuperação das informações, com a garantia de integridade, confiabilidade e disponibilidade dos dados é um dos pilares desta política no MuseCom.

O AMBIENTE DE PRESERVAÇÃO DA COLEÇÃO "GALERIA DE VOZES"

O ambiente de preservação digital da coleção “Galeria de Vozes” foi concebido com foco na segurança e continuidade do acesso aos documentos sonoros digitalizados. As matrizes digitais, tanto primárias quanto secundárias, são armazenadas em um NAS (*Network Attached Storage*) institucional, que atua como repositório central de preservação. Esse ambiente é complementado por uma política rigorosa de integridade dos dados, baseada na utilização da ferramenta *BagIt* (*Library Of Congress, 2025*, documento eletrônico), que permite a verificação recorrente dos arquivos por meio de *checksums*, valores computados que atuam como uma espécie de assinatura digital da integridade dos *bits*. A criação de pacotes de preservação digitais conforme esse padrão assegura que quaisquer alterações ou corrompimentos sejam prontamente identificados.

Além disso, a estratégia de proteção da coleção contempla um plano robusto de *backups*, realizado tanto localmente quanto em servidores externos da rede institucional, garantindo redundância e mitigando riscos de perda. O sistema também adota práticas voltadas à auditoria de acessos e controle de versões, com vistas à rastreabilidade de alterações e à proteção das matrizes originais. Essa estrutura integrada permite que a coleção “Galeria de Vozes” não apenas esteja segura contra falhas técnicas e degradação digital, mas também preparada para ações de migração de formato ou atualização tecnológica, alinhando-se às boas práticas internacionais de preservação digital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

² O acesso ao *site* Acervos da Cultura RS se dá pelo seguinte endereço eletrônico: <https://acervos.cultura.rs.gov.br/>. Por meio dele é possível acessar informações sobre acervos preservados por diferentes instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac/RS).

³ Os arquivos de áudio completo podem ser solicitados e-mail musecom@sedac.rs.gov.br. A coleção “Galeria de Vozes” pode ser acessada por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://acervos.musecom.rs.gov.br/galeria-de-vozes>.

15º FÓRUM ESTADUAL DE MUSEUS

O projeto de digitalização, acesso e preservação digital da coleção “Galeria de Vozes” do MuseCom completou dois anos. Ao longo deste tempo foi possível testar e avaliar os recursos utilizados e procedimentos empregados a fim de aprimorar rotinas e agilizar processos visando o salvamento das informações depositadas em suportes analógicos. Para isto, em alguns momentos contamos com o apoio de estagiários curriculares do curso de História/UFRGS na produção de resumos descritivos dos documentos sonoros para o sistema de acesso Tainacan. Além disso, em 2024 teve início projeto de História Oral, que tem como objetivo a ampliação da coleção a partir do registro de novos depoimentos e entrevistas.

A produção de gravações nato-digitais traz novos desafios à catalogação e preservação do acervo. Paralelamente, a equipe estuda novas soluções para melhorar a experiência do usuário no acesso aos representantes digitais do acervo, tais como a utilização de repositório para transcrição e diarização de entrevistas e o uso de inteligência artificial na descrição de conteúdo.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Mauro Sérgio da Rosa. **Migração de suporte de fitas magnéticas de áudio cassete: um estudo preliminar do Tribunal Regional da 4ª Região - TRF4**. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de Arquivologia). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/22780> Acesso: 15 04 2025.

BUARQUE, Marco Dreer. Documentos sonoros: características e estratégias de preservação. **Ponto de acesso**, Salvador, v.2, n.2 (p. 37-50), ago./set. 2008. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/3021> Acesso: 30 05 2025.

IASA. Comitê Técnico. **A salvaguarda do patrimônio audiovisual: ética, princípios e estratégia de preservação (IASA-TC 03)**. 4th ed. Will Prentice e Lars Gaustad (ed.) [tradução de Ariane Gervásio e Marco Dreer; revisão de Carlos Roberto de Souza, Igor Calado e Ines Aisengart Menezes] Londres: Associação Internacional de Arquivos Sonoros e Audiovisuais, 2017. Disponível em: https://www.iasa-web.org/sites/default/files/downloads/publications/TC03_4th_edition_Portuguese.pdf Acesso em: 28 05 2025.

LIBRARY OF CONGRESS. *bagit-python*. Disponível em: <https://libraryofcongress.github.io/bagit-python/>. Acesso em: 22 jun. 2025.

MUSECOM. **Informação que orienta o fluxo de trabalho do programa de migração de suporte e difusão de fitas magnéticas cassete de áudio da coleção Galeria de Vozes do MuseCom**. INFO MuseCom/Sedac Nº 01/2024. Porto Alegre, 2024.